

УДК 001.201

¹ Шинкаренко С.Б.

Заведующий МАДОУ- детский сад № 541 Россия, г. Екатеринбург

² Лапунова Т.А.

Заместитель заведующего по ВМР МАДОУ-детский сад № 541

Россия, г. Екатеринбург

³ Бошкарлова М.М.

Учитель-логопед МАДОУ-детский сад № 541

Россия, г. Екатеринбург

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА В УСЛОВИЯХ МАДОУ-ДЕТСКИЙ САД № 541

Аннотация: Статья посвящена организации психолого-педагогического сопровождения ребенка в период дошкольного детства. Рассмотрена актуальность данного процесса. Выделены этапы сопровождения и развития ребенка. Представлен сравнительный анализ развития воспитанников. Обозначены результаты психолого-педагогического сопровождения развития воспитанников МАДОУ-детский сад № 541

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, развитие ребенка, создание условий, процесс, взаимодействие.

Введение федерального государственного образовательного стандарта фактически и практически изменило педагогическое образование на психолого-педагогическое. Это обозначило необходимость воспитания и развития, ориентированного на развитие личности ребенка, учет их индивидуальных особенностей и всестороннее раскрытие интеллектуального и личностного потенциала.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Что, в свою очередь, поднимает вопрос психолого-педагогического сопровождения ребенка в период дошкольного детства.

Психолого-педагогическое сопровождение процесса развития ребенка приобретает особую актуальность сегодня, в период радикальных изменений, происходящих в системе российского образования. Преобразования связаны с реформированием и комплексным обновлением всех звеньев образовательной системы и сфер образовательной деятельности.

Сопровождение нами понимается, что это не единовременная помощь, а долговременная поддержка ребенка на протяжении всего периода дошкольного детства, в основе которой лежит четкая организация, направленная на выбор варианта решения его актуальных проблем. Сопровождение мы рассматриваем, как систему деятельности всех специалистов, направленную на создание условий успешного развития ребенка.

Психолого - педагогическое сопровождение рассматривается и как процесс, и как взаимодействие, и как создание условий, и как реализация защиты прав ребенка.

Сопровождение как процесс. Психолого-педагогическое сопровождение – это процесс наблюдения, консультирования, личностного участия, поощрения. В этом процессе несколько этапов: диагностика, сбор информации о методах решения проблемы, консультации.

Сопровождение как взаимодействие. Психолого-педагогическое сопровождение как сотрудничество, обеспечивающее беспрепятственное взаимодействие,

Сопровождение как создание условий. Это форма профессиональной деятельности, направленная на создание условий для личностного развития и самореализации воспитанников, развития их самостоятельности и уверенности в различных ситуациях жизненного выбора.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Сопровождение как реализация защиты прав ребенка. Наиболее обобщенным, гуманистически-ориентированным является понимание сопровождения как реализации защиты прав детей на развитие и образование.

В общем виде психолого-педагогическое сопровождение как процесс (или целостная деятельность всех субъектов образовательного процесса) определяется следующими тремя основными компонентами:

1. Систематическим отслеживанием психолого-педагогического статуса ребенка, динамики его психического развития в процессе обучения.
2. Созданием социально-психологических условий для развития личности каждого ребенка, успешности его обучения.
3. Созданием специальных социально-психологических и образовательных условий для сопровождения и помощи в обучении и развитии детей с особыми образовательными потребностями.

Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка рассматривается как сопровождение отношений: их развитие и коррекция, восстановление.

Таким образом, рассматривая каждого ребенка как основного субъекта образовательной среды, можно конкретизировать цели и задачи сопровождения.

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-воспитательном процессе является обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте).

Задачи психолого-педагогического сопровождения:

- предупреждение возникновения проблем развития ребенка;
- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, педагогами, родителями;
- развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) педагогов и родителей.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Развитие ребенка нам представляется как постоянный переход от одной возрастной ступени к другой, связанный с изменением личности каждого ребенка, как процесс вхождения в новую социальную среду, адаптацию, индивидуализацию и интеграцию в ней. **А содержание регионального компонента определяет последовательность приобщения ребенка к социальному опыту.**

Нами были выделены этапы сопровождения и развития ребенка, выделены приоритетные направления, связанные с определенными периодами жизни ребенка и расставлены акценты сопровождения на следующих этапах развития и сопровождения детей.

1 Этап (подготовительный). Переход от домашнего развития к развитию и воспитанию в детском коллективе. Деятельность заключается в сотрудничестве с родителями, чьи дети еще только готовились к поступлению в детский сад. **Цель этапа:** оказание помощи родителям в период адаптации, сбор банка данных о ребенке и родителях. **Задачи:** выявление детей, нуждающихся в специальной развивающей и коррекционной работе; информирование родителей об особенностях адаптационного периода; информирование педагогов об особенностях детей с целью определения наиболее эффективных методов оказания помощи в начале адаптационного периода.

Данные задачи решаются через анкетирование, экспресс опросы, общие родительские собрания для вновь поступающих, собеседование, разработка памяток, знакомство с будущими педагогами и специалистами.

Результатом данного этапа можно считать следующее:

- складываются доверительные отношения между родителями и педагогами, родители готовят детей в детский сад, придерживаясь рекомендаций, данных педагогами.

2 Этап. Адаптационный.

Сопровождающая работа в период адаптации

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Цель данного этапа: Адаптация детей к детскому коллективу и взрослым, задачи: создание условий для успешной адаптации детей к детскому коллективу и среде, помощь родителям и детям, испытывающим различные трудности.

Данная задача обеспечивается систематическим наблюдением и консультированием педагогов и родителей о результатах адаптации, всесторонним обследованием детей с момента поступления ребенка в ДОО (медицинское, психолого-педагогическое, логопедическое и других специалистов). Разработаны методики приема детей в группу и организации их жизни в группе (они включают подготовку шкафчика, спального места, подготовку совместно с детьми сюрприза для нового ребенка, определение «постоянного» друга на несколько дней, подготовку рисунков, фото и т.д.).

При этом используются разработки педагогов нашего коллектива:

- На каждого поступающего вновь ребенка заводится карта развития, в которой отмечаются все результаты обследования и данные рекомендации. Если в результате обследования возникают какие-либо проблемы, то на ребенка заполняется карта индивидуального сопровождения.

- В целях создания эмоционального комфорта, чувства единения с коллективом детей в каждой возрастной группе проводятся ритуалы утреннего и вечернего сбора, ведутся дневники настроения детей.

- Заполняются адаптационные карты.

Анализируя данные наблюдения за периодом адаптации можно сделать следующие выводы:

- взаимодействие между педагогами и ранняя работа с родителями позволяет снизить количество детей раннего возраста с тяжелой адаптацией. Так в 2020 году с тяжелой адаптацией было 40% детей, то в 2022 году – 22%;

- дети более старшего возраста тяжелее привыкают к детскому коллективу и родители часто не прислушиваются советов психолога и педагога, в результате в период адаптации возникают те или иные проблемы.

3. Этап. Коррекционно-развивающий. Цель: полноценное физическое и психическое развитие ребенка. Задачи: укрепление здоровья, и социализация ребенка: развитие эмоционально волевой сферы, познавательных процессов, формирование коммуникативных навыков и т.д.

На данном этапе педагогом-психологом проводятся коррекционно-развивающие тренинговые занятия по методу сказкотерапии во всех возрастных группах. Результатом этой работы можно считать развитие творческих способностей детей МАДОУ № 541 на выходе из детского сада, это доказывают результаты исследования. Педагогом-психологом проводится индивидуальная и подгрупповая коррекционная работа, проводится по методике гештальт-сенд-терапии и направлена на коррекцию эмоционально-личностных проблем. Эта деятельность показывает свою эффективность в коррекции следующих проблем: адаптация к детскому коллективу, страхи, эмоциональная нестабильность, несформированность игрового взаимодействия. Результаты как правило имеют отсроченное действие, родители и педагоги утверждают, что эмоциональное состояние ребенка (страх, тревожность, особенно в период адаптации) стабилизируется.

В нашей образовательной организации созданы условия для успешного воспитания и обучения детей с ОВЗ: команда специалистов разрабатывает индивидуальные образовательные маршруты для детей с различными нозологиями и вместе с воспитателями ведут коррекционно-развивающую деятельность.

На данном этапе сохраняются все виды работ, как с родителями, так и с педагогами - специалистами.

4. этап: Предшкольный. Цель: подготовка детей к новой социальной ситуации, к поступлению в школу. На данном этапе совместно со специалистами МАДОУ № 541, педагогами и родителями (законными представителями) решаются вопросы психологической, социальной,

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

мотивационной готовности ребенка к школе, анализируются результаты обследования детей, делаются выводы, рекомендации для родителей (законных представителей) и педагогов. Данный этап представляет большой интерес для родителей, так как они заинтересованы в том, что бы их ребенок оказался успешным в новой социальной ситуации. Родители выбирают школу для ребенка в соответствии с индивидуальными особенностями, интересами и склонностями, интеллектуальными способностями ребенка.

Данный этап - это рефлексия деятельности педагогов и специалистов, который завершает весь цикл работы за учебный год и направлена на определение соответствия результатов поставленным целям работы (текущим, итоговым, отдаленным), а также выявление факторов, препятствующих его эффективной работе. Он служит критерием эффективности психолого-педагогического сопровождения, критерием качества образования, на основе диагностики интеллектуального и личностного развития ребенка на выходе из детского сада.

В результате организации исследования уровня личностного, интеллектуального развития детей МАДОУ № 541 можно сделать следующие выводы:

Анализ развития творческих способностей детей показал, что наметилась тенденция увеличения детей с высокими показателями развития данных способностей. Так, если в 2018 году на уровне высоких показателей было 20% детей, к 2022 году этот показатель вырос в два раза и составил 50%. Но можно посмотреть и на низкий показатель, он держится примерно на одном уровне и в 2018 году он составлял 5%, а в 2022 году составил 7% от числа обследованных детей. Данная картина, складывается из следующего: диагностика творческих способностей проходит два раза за период нахождения ребенка в МАДОУ № 541, в среднем дошкольном возрасте и в подготовительной к школе группе. Если проанализировать показатели детей, которые уходят в школу, то динамику

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

развития творческих способностей можно представить следующим образом: в 2018 году высоких показателей было 30%, а уже в 2022 году этот процент составил 55%, низких показателей было 10%, и к 2022 году низких показателей не стало. Количество низких показателей по детскому саду в целом можно объяснить тем, что первая диагностика проходит в среднем возрасте, где вполне допустимы низкие показатели. В основном в среднем возрасте преобладают средние показатели и показатели нормы.

Анализ интересов и склонностей детей МАДОУ № 541 показал следующее:

- интеллектуальные интересы и склонности занимают лидирующее положение в нашем детском саду, и этот процент не снижается, так в 2018 году он составил 25%, в 2022 – 29% от числа обследованных детей. Растет процент детей с творческими способностями, если в 2018 году детей с творческими интересами было всего 10%, то к 2022 году стало 35%.

Дети детского сада имеют достаточно хорошие показатели развития интеллекта. Так в 2018 году низкие показатели составили 17%, а к 2022 году низких показателей развития интеллекта не наблюдается. Если сравнить показатели высоких значений, то можно сказать, что по сравнению с 2018 годом в 2022 году этот показатель вырос на 48% и составил 55%. Наблюдаются высокие показатели развития отдельных психических функций: мышления детей, аналитико-синтетических способностей, наметилась тенденция развития памяти и активного внимания. Но заслуживает внимания следующий аспект: недостаточный уровень развития широты кругозора у детей. Данный факт может свидетельствовать о том, что родители недостаточно разговаривают с детьми, читают мало книг, так в жизнь каждого ребенка прочно вошел компьютер, телефон, который заменил детям общение с родителями.

Таким образом, анализ системы психологического сопровождения показал следующее:

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

1. Благодаря раннему включению родителей в педагогический процесс, удалось снизить тревожность родителей и детей при адаптации ребенка к детскому саду. На протяжении 3-х лет наблюдается снижение количества детей ясельного возраста с тяжелой адаптацией. Но есть дети, которые по-прежнему адаптируются к детскому коллективу тяжело. Здесь может быть ряд причин: здоровье ребенка, гиперопека ребенка со стороны родителей.

2. Наметилась позитивная тенденция в интеллектуальном развитии. Но вызывает некоторую тревогу развитие у детей социальных навыков и умений. Родители не прислушиваются к советам педагогов: у детей формируется негативная черта характера как вседозволенность. Здесь необходимо усилить работу с родителями (законными представителями).

3. Ритуалы утреннего и вечернего сбора, ведение дневников настроения, коммуникативные игры позволили стабилизировать эмоциональный комфорт детей группы, особенно тревожных детей.

Анализ внедрения психолого-педагогического сопровождения, дает основания полагать, что в целом сложились благоприятные взаимоотношения между всеми субъектами образовательного процесса. Имеется определенное соответствие в понимании смысла и задач сопровождения ребенка. Положительным аспектом работы является, заинтересованное участие многих родителей в данной работе.

Слабым звеном, как можно предположить на основании анализа результатов, является работа с проблемными детьми. Наблюдается рост детей с проблемами в поведении, речевом развитии. Педагоги не в достаточной мере владеют приемами работы с детьми с синдромом дефицита внимания, гиперактивностью и т.д.

Конечно, разделение на этапы психолого-педагогического сопровождения носит условный характер, сроки их прохождения зависят от

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

многих причин: от момента прихода ребенка, от степени адаптации, от длительности пребывания ребенка в детском саду.

Сегодня можно уже говорить и о результатах внедрения психолого-педагогического сопровождения:

1. Активное включение в образовательный процесс всех категорий воспитанников.
2. Создание мониторинга психологического статуса воспитанника.
3. Разработанные рекомендации помогают оказывать помощь в построении индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников и педагогов ДООУ, способствуют их личностному росту.
4. Повышение психолого-педагогической компетенции педагогов и родителей (законных представителей).
5. Своевременно выявляются затруднения участников образовательного процесса.
6. Созданы системы психологического сопровождения по организации психологически безопасной образовательной среды.

Использованные источники :

1. Лосев П.И. Управление методической работой в современном ДООУ. – М.: ТЦ Сфера, 2005. (Приложение к журналу «Управление ДООУ»)
2. Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка в современном образовательном пространстве: Учебно-методическое пособие / А.И. Григорьева, Е.С. Арбузова, Т.В. Дьячкова, Л.В. Заика, А.А. Кацера, Е.А. Рыбакина. – Тула: ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», 2019. – 216 с.
3. Попова, И. В. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДООУ / И. В. Попова, Н. В. Антипова, А. А. Игнатьева // Педагогический опыт : от теории к практике : сборник материалов VIII Международной научнопрактической конференции. ООО «Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс», 2019. – С. 221–224.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

4. Тимофеева М.В. "Система сопровождения родителей. Модель организации клуба "Молодая семья", план-программа. ФГОС ДО"
5. Федеральный Государственный Образовательный Стандарт Дошкольного Образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155. – М.: СФЕРА, 2015. – 21с.
6. Шипицына, Л. М. Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста [Текст]: Под науч. ред. проф. Л. М. Шипицыной. – СПб.: «Речь», 2003. – 240 с.

WORDLY
KNOWLEDGE